

Contenido

1. PRESENTACIÓN	3
1.1. Contexto físico y biótico	5
2. ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES CONCEPTUALES	9
a). Arqueológicos.....	9
b). Históricos	11
2.1. Consideraciones conceptuales	14
2.1.1. Yacimiento arqueológico.....	15
2.2.1. Punto de hallazgo	15
3. METODOLOGÍA	16
3.1. Reconocimiento del área de estudio.	16
3.2. Formas de registro	16
a) Fichas de registro	16
b) Fotografía.....	18
c) Geo-referenciación	18
3.3. Procesamiento de la información	19
3.4. Evaluación del Impacto Arqueológico.	19
3.5. Potencial arqueológico para el proyecto	20
3.6. Equipo de Trabajo.	20
3.7. Socialización y Arqueología pública.	21
4. EL CAMPO.	23
4.1 Terrazas coluvio- aluviales	24
4.1.1. Estratigrafía del proyecto	27
• Tipo estratigráfico 1:	28
• Tipo estratigráfico 2:	28
4.2. Colina escarpada	30
4.3. Taludes	32
4.4. Playa aluvial	36
5. COMENTARIOS FINALES	39
5.1. Zonificación del proyecto	41
6. BIBLIOGRAFÍA	43

LISTA DE FOTOS

Foto 1 y 2. Izq. Socialización con ayudantes en campo. Der. Secretario de planeación y asistente del municipio de Pamplonita.....	21
Foto 3 y 4. Izq. Casa de la cultura de Pamplonita. Der. Profesor Víctor Julio Vera, responsable del sector cultura del municipio.....	22
Foto 5. Alcaldía de Pamplonita.....	22
Foto 6. Panorámica del área de estudio desde costado norte.....	24
Foto 7. Unidad de terraza coluvio-aluvial.....	25
Foto 8. Límite entre la unidad de terraza y el escarpe. Se puede ver el flujo de los procesos de movimientos en masa provenientes del escarpe que han modelado el paisaje.....	26
Foto 9. Tipo estratigráfico 1.....	29
Foto 10. Tipo estratigráfico 2.....	29
Foto 11. Unidad de colina con pared vertical.....	31
Foto 12. Base de la unidad de colina donde limita con la terraza.....	31
Foto 13. Talud oriental que limita el área de estudio.....	33
Foto 14. Costado oriental del área de estudio.....	33
Foto 15. Talud en costado occidental.....	34
Foto 16. Talud en costado occidental. Arriba terraza, abajo playa.....	35
Foto 17. Unidad de playa al costado sur-oriental del polígono.....	37
Foto 18. Isla de sedimentación.....	37

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Mapa tectónico regional.....	7
Figura 2. Interfaz de la APP.....	18
Figura 3. Zonificación del área de estudio donde se evidencia las amenazas geológicas y las fuerzas que modelan el paisaje.....	39
Figura 4. "Perfiles de elevación longitudinal y transversal en el área de estudio.....	40
Figura 5. Zonificación arqueológica y geomorfológica del área de estudio.....	42

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1. PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO.....	46
ANEXO 2. ARCHIVOS DIGITALES.....	49
ANEXO 3. PLANOS.....	49

LISTA DE IMAGENES

Imagen 1. Ubicación general del título LGS-08231. Imagen tomada de Google Earth Pro.....	4
Imagen 2. Detalle área de explotación. Imagen tomada de Google Earth Pro.....	4

1. PRESENTACIÓN

El presente informe da cuenta de los resultados obtenidos en la primera fase del programa de arqueología preventiva diseñada para el título minero LGS-08231, correspondiente al reconocimiento y prospección arqueológica sobre las 7,7 hectáreas que constituyen el área de explotación de la concesión. Actividades avaladas por el ICANH con la autorización N°5684.

El área de estudio se encuentra enclavada en las estribaciones de la cordillera oriental, en la cuenca del río Pamplonita en jurisdicción del municipio del mismo nombre, a la altura de la vereda La libertad a 1546 msnm. Sobre el estrecho valle en “V” que en esa zona forma el río, limitado por escarpes y derrubios rocosos que han modelado el paisaje con relieves abruptos de pendientes muy inclinadas y algunas estrechas unidades de terraza de formación coluvio-aluvial con procesos morfodinámicos bastante activos que han producido sepultamientos de suelo sucesivos a lo largo de miles de años y deslizamientos que terminan en el cauce del río, la empresa Transmateriales S.A. pretende obtener un permiso para la explotación de materiales agregados para la construcción. (Imágenes 1 y 2) (Tablas 1 y 2).

Si bien el área total de la concesión es de 69.5 hectáreas, el área de explotación efectiva se restringe a un polígono de 7,7 hectáreas que constituyen el Área de Intervención Directa sobre la cual se enfocaron las actividades arqueológicas. Desde ya se aclara que los resultados y el plan de manejo contenidos en este informe solo aplican para las zonas sobre las que se llevaron a cabo las actividades arqueológicas autorizadas, por lo que, cualquier cambio en los diseños o en el plan de intervención del terreno necesitara un nuevo programa de arqueología preventiva diseñado en conformidad con lo establecido por la ley y los lineamientos vigentes del Instituto Colombiano de antropología e Historia.

INFORME FINAL RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA CONCESIÓN
MINERA LGS- 08301. PAMPLONITA.NORTE DE SANTANDER

Imagen 1. Ubicación general del título LGS-08231. Imagen tomada de Google Earth Pro

Imagen 2. Detalle área de explotación. Imagen tomada de Google Earth Pro.

PUNTO	COORDENADA E/N	ÁREA
pg1	1159016 1317431	69,5 HA
pg10	1159270 1314592	
pg11	1158936 1315466	
pg12	1158839 1315565	
pg13	1158692 1315855	
pg14	1158702 1316676	
pg2	1159179 1317433	
pg3	1159172 1317145	
pg4	1158925 1316675	
pg5	1159110 1316258	
pg6	1159022 1315685	
pg7	1159127 1315497	
pg8	1159128 1315336	
pg9	1159215 1315171	

Tabla 1. Coordenadas Polígono general del título LGS-08231. Proyección (MAGNA_GAUSS_CENTRAL)

PUNTO	COORDENADA E/N	ÁREA
3	1159049 1317433	7,76 HA
4	1159152 1317432	
5	1159158 1317319	
6	1159148 1317216	
7	1159129 1317134	
8	1159087 1317034	
9	1159040 1316989	
10	1158991 1316914	
11	1158865 1316930	
12	1159034 1317316	

Tabla 2. Coordenadas área de explotación.

1.1. Contexto físico y biótico.

La cordillera oriental, donde se encuentra el área de estudio, es un cinturón orogénico intracontinental con una orientación norte-noreste, con una extensión de 750 km que presenta alturas entre los 3000 y 5000 metros. Hacia el norte de Colombia, en el macizo de Santander se ramifica en dos direcciones, una con tendencia norte-noreste correspondiente

a la serranía del Perijá, y otra con dirección suroeste-noreste perteneciente a los andes de Mérida (Oviedo Reyes, 2015, 5)

La cuenca del río Pamplonita se ubica en el norte de la Cordillera Oriental de los Andes colombianos, en la vertiente oriental. Se extiende unos 160 km entre los 3300 y 50 msnm en un curso general con orientación sur-norte (orientación meridiana) (Usselman, 1983)

Litología:

La litología de la cuenca del río Pamplonita es característica de la Cordillera Oriental, donde se superponen a un manto ígneo-metamórfico antiguo, capas sedimentarias cretácicas y terciarias, siendo la parte alta de la cuenca donde se presenta mayor concentración de material ígneo y hacia la parte media y baja predominan las capas sedimentarias (*ibid.* 4)

El conjunto ígneo metamórfico está compuesto por granitos, neises y esquistos mientras las capas sedimentarias que recubren la mayor parte del macizo de Santander están compuestas por lutitas y areniscas con alguna presencia de material calcáreo donde ejercen influencia los accidentes tectónicos de las Fallas de Pamplona, Tasajero y Chitagá. La parte superior de la cuenca pertenece de lleno al batolito de Santander que desciende abruptamente hasta la zona de influencia de la cuenca del lago Maracaibo, donde predomina una formación de Paleollanura con aluviones de origen Cuaternario (Oviedo Reyes, 2015) (Figura 1).

Para el caso del conjunto superior, las cabeceras de la cuenca y los cursos superiores de los afluentes corresponden a una zona bastante húmeda con precipitaciones superiores a los 1000 mm anuales. Se presentan capas espesas de material superficial de meteorización sobre rocas ígneo-metamórficas (neisses, granitos y esquistos), comportamiento que empezó desde el Terciario.

La presencia de estas alteritas con una granulometría bastante gruesa favorece el escurrimiento interno del agua, rápido en las formaciones superficiales de esas vertientes, y aún más rápido cuando crecen las pendientes; entonces, cuando se acaban las lluvias, se deseca rápidamente el suelo provocando todo esto la formación de grietas de desecación las que luego, facilitan la penetración del agua durante los aguaceros posteriores. Resulta entonces que –por auto catálisis- esas formaciones son muy favorables a todos los procesos de solifluxión. La forma antigua que resalta más en el paisaje es la de nichos de movimientos en masa, a menudo bien marcados en la vertiente. (Usselman, 1983, 6)

En términos generales existen entonces dos grandes grupos de afloramientos en la parte alta de la cuenca del río Pamplonita: un afloramiento ígneo-metamórfico y uno lutito-arenoso que presentan características morfológicas diferentes bien marcadas. El primer grupo presenta acumulaciones de material predominantemente limitadas en extensión y superficie, producto de los movimientos solifluídales favorecidos por las alteritas. En el segundo caso se presentan grandes nichos con una extensión de varios km² del tipo colada de barro que pueden rellenar valles enteros, como en el caso del valle de Chinácota (ibíd.)

El área de estudio está representada geomorfológicamente por Unidades de ladera de pendientes Inclinas a muy inclinadas, terrazas coluvio-aluviales estrechas y playas aluviales donde se deposita tanto el material caído por dinámicas coluviales como el que es transportado por la dinámica fluvial del río.

Zonas de vida.

Según Corponor (2010), a la altura del municipio de Pamplonita, la cuenca del río presenta varias zonas de vida con una distribución variable: bosque húmedo montano bajo (Bhm-b) 7.817ha, bosque húmedo premontano (Bh-p) 8.564 ha, y bosque seco montano bajo (Bs-mb) con 246,01 ha. Para toda la cuenca se han censado 560 especies vegetales donde sobresalen 18 especies catalogadas con alguna amenaza de extinción como *Espeletia conglomerata*, *Espeletia brasicoidea* y *Aspidosperma curranii*. 258 especies de aves, 52 especies de mamíferos donde destacan los ratones, comadrejas y martas. El río cuenta con 23 especies de peces entre las que se cuentan el bocachico, la sardina y el capitanejo, y 13 especies de anfibios donde destacan la familia Hylidae con 3 especies de ranas.

2. ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES CONCEPTUALES

a). Arqueológicos

La región nor-oriental de Colombia, hacia la frontera con Venezuela en el departamento de Norte de Santander, ha sido objeto de numerosas e importantes investigaciones que han abierto un panorama general para pensar procesos históricos de larga duración que se remontan varios milenios antes del presente relacionados con los macroprocesos de poblamiento continentales.

Las investigaciones de Gonzalo Correal (1993) mencionan la existencia de evidencias arqueológicas asociadas a la caza de megafauna localizadas en la vereda Agualinda, municipio de los Patios en el departamento Norte de Santander. Este sitio arqueológico-paleontológico conocido como Las Piletas¹ fue un lugar habitado por cazadores-recolectores hace más de 14.000 a.C. (Pleistoceno final), allí fue posible recuperar restos de megafauna tipo Mastodonte (*Haplomastodon*) asociados a materiales líticos (Lascas de lidita, una raedera y una punta de proyectil) aproximadamente a tres metros de profundidad (Correal, 1993).

Este tipo de evidencias han estado complementadas en el tiempo por otras investigaciones que han aportado nuevos datos al respecto (González, 2001; Rojas y Montejó, 1998. En: Calderón, 2008). En estas se encontraron instrumentos líticos que ratificaban la presencia de grupos cazadores-recolectores y la antigüedad de los mismos. Incluso se realizó una primera periodización precerámica que iría del 14.000 al 7.000 a.C. relacionada con los típicos cazadores-recolectores que vivieron entre el Pleistoceno final y principios del Holoceno, representantes de los más antiguos habitantes de América (González, 2001; Correal, 1993).

Sin embargo la historia de las investigaciones preocupadas por los procesos históricos de esta región remontan sus inicios a las primeras décadas del siglo XX con las investigaciones pioneras hechas por el padre Rocheraux en 1920 sobre los grupos Chitareros, donde describe elementos materiales extraídos de un cementerio indígena cerca de Pamplona (Pabón, 1992). Este primer acercamiento intelectual al conocimiento de los antiguos habitantes de esta zona se queda en un nivel descriptivo, aunque intenta elaborar una clasificación de elementos cerámicos basado en el contenido de la arcilla, la decoración y la forma de las muestras (ver Rocheraux, 1920).

¹ Este sitio arqueológico fue registrado inicialmente por profesores y alumnos de los colegios Salesiano y “11 de Noviembre” en las colinas de Agualinda. Ellos encontraron superficialmente restos de megafauna correspondientes a Megaterios (Correal, 1993).

De otro lado, Calle y Rodríguez (1962) en su texto “La arqueología de Mutiscua” dividen la cerámica de la zona en dos tipos de acuerdo a su uso: 1) cerámica ceremonial funeraria y 2) cerámica doméstica. La cerámica ceremonial funeraria a su vez es subdividida en Mutiscua Roja áspera y Mutiscua Negra áspera. La doméstica es dividida en Mutiscua Roja Incisa y Mutiscua Negra Incisa.

Según las investigaciones de Morales y Cadavid (1984), el territorio de los Chitareros limitaba con las etnias Guane al Suroccidente, Laches al Suroriente, Yaregués al Occidente y Motilones al Norte, extendiendo su área muy lejos al Nororiente, hasta territorios de la antigua provincia colonial de Mérida, en el actual Estado Táchira, Occidente Venezolano. Sin embargo Pabón (1992), en un interesante trabajo etnohistórico, menciona que el grupo Chitarero se localizó entre las cuencas altas de los ríos Guaca y Servitá, desde el valle del Río Suratá, en la vertiente occidental de la cordillera oriental de Santander y Norte de Santander, hasta el valle del Zulia en Venezuela. (P.3).

Uno de los trabajos que propone periodos de ocupación de más amplio rango es el realizado por Víctor González en 1993 para el Valle de Iscalá², Municipio de Chinácota, Norte Santander. En este propone dos periodos de ocupación para la zona. El primero es el periodo Chitarero temprano el cual comienza con una fecha aún indeterminada y se extiende aproximadamente hasta el siglo X d. C, y se caracteriza por la distribución cerámica clasificada como Iscalá Incisa. El periodo Chitarero tardío en cambio, corresponde a la distribución cerámica Iscalá Granulada siendo tentativamente ubicado entre el siglo X y XVI d.C (González, 1993).

Otros investigadores como Luis Febres, el Padre Le Doussal y Luis Raúl Rodríguez, (En González, 1993) han señalado el hallazgo de varias tumbas localizadas en zonas altas de las montañas de Norte de Santander y Santander, en alturas que superan los 3.000 msnm, cercanas a los páramos de la región. Por su parte Cadavid (1984) reporta en los municipios de Santa Bárbara, California y Matanza posibles tumbas con cámara lateral, estructuras circulares hechas en roca y cementerios en las cuchillas y cuevas.

Más adelante, González (2001) realiza un reconocimiento regional sistemático en el Valle del río Pamplonita³, cerca de la ciudad de Cúcuta. Este trabajo abarca en parte, el municipio de Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios y San Cayetano. A lo largo del estudio se reconoció

² Este trabajo fue una de las primeras investigaciones sistemáticas que intentaron definir periodos de ocupación por medio de asociaciones estratigráficas, correlacionando los resultados con datos etnohistóricos de población Chitarera registrados en libros coloniales.

³ Los periodos de ocupación Chitarero propuestos en este trabajo servirán de base en la fase de comparación y análisis que dará respuesta al objetivo general de investigación planteado.

una serie de ocupaciones precerámicas que según el autor se ubican temporalmente entre el 14.000 y 7.000 a.C. El total de zonas con evidencias de este tipo fueron 401. Los sitios al parecer corresponden a campamentos y talleres base de larga duración asociados a estaciones de caza y recolección.

En este trabajo, el autor reconoce igualmente la presencia de grupos agroalfareros los cuales divide en cuatro periodos de ocupación: Chitarero A (500 a.C – 500 d.C) y Chitarero B (500 d.C – 1200 d.C), un período Chitarero Tardío (1200 d.C– 1500 d.C) y un período Colonial Moderno (1500 d.C – 1950). En cuanto a las evidencias cerámicas, el estudio efectuado permite sugerir una baja densidad de población, menor que la reportada en Iscalá. A pesar de esto, es posible hablar de un creciente aumento de la población a lo largo de los últimos periodos de ocupación indígena. (González, 2001)

Un interesante trabajo se realizó en el año 2005 para el proyecto “Inventario arqueológico y paleontológico y de arte rupestre en Norte de Santander”. Allí fueron registradas algunas evidencias de enterramiento con un patrón similar al encontrado por Calle y Rodríguez (1962) y Rocheraux (1920). Este patrón está relacionado a cuevas, que en la mayoría de los casos están asociados a restos óseos producto de rituales funerarios de entierros secundarios.

Según este proyecto, el patrón de asentamiento y cultivo de los grupos Chitareros está evidenciado gracias a sitios sobre terrazas aledañas a los ríos. Este tipo de hallazgos corrobora lo planteado por González (1993, 2002) en el valle de Iscalá.

b). Históricos

Para la época de la colonia la provincia de Pamplona era considerada el punto nodal desde donde se concentraban expediciones y ordenanzas para todo el territorio del actual Norte de Santander y parte de los actuales estados de Táchira y Zulia en Venezuela (Colmenares, 1969; Martínez, 1971; Gamboa, 2004).

Según la tradición histórica local, se ha dicho que quienes habitaban la zona eran los “*motilonos*”, quienes se hicieron famosos por su belicosidad:

Pero esto no es correcto. Los españoles llamaron así a unos grupos que vivían en las tierras selváticas de la cuenca de los ríos Zulia y Catatumbo, que habitaban mucho más al norte. Los habitantes del valle de Cúcuta tenían poco que ver con

ellos. Además, bajo el sobrenombre de “motilones” se agruparon varias etnias cuyo nombre verdadero era diferente (Gamboa, 2011).

Al parecer este apelativo fue dado a los indios que rapaban los frailes para contrarrestar las enfermedades virales como la viruela:

A esto contribuye que el vocablo motilón no es una palabra autóctona y fue empleada por pos españoles para designar a ciertos indios que, a diferencia del resto, se cortaban el pelo, aunque no por completo (Alcacer, 1963).

Sin embargo hay dudas si en las crónicas cuando se hace referencia a los motilones están refiriéndose únicamente a los ancestros de los actuales Yuko, a los Barí (de Venezuela) o a todos los indios de pelo corto de la serranía del Perijá. De acuerdo con la información recabada a la fecha, este nombre genérico se aplica a varias tribus de la región de la sierra del Perijá y de las Hoyas del Catatumbo y río del Oro, que difieren física, lingüística y culturalmente una de otra (Gutiérrez, 2008).

Además es conocida la asociación con grupos llamados Chitareros, los cuales comparten afinidades con pueblos Chibchas y sus fronteras caen sobre nuestro lugar específico:

Lo más correcto, dados nuestros conocimientos actuales, es considerar que el valle de Cúcuta en el momento de la llegada de los conquistadores estaba habitado por sociedades tribales y cacicazgos dedicados a la agricultura y a otras actividades, que probablemente hablaban una lengua de la familia Chibcha y compartían con los llamados “Chitareros” algunos rasgos culturales (Gamboa, 2011).

Según Pabón (1992), el calificativo: “Chitarero”, proviene del nombre que estos indígenas daban a una mochila “la Chitara” que mantenían atada a la cintura con chicha o “vino de la tierra”, por lo que los españoles les terminaron llamando con tal denominación que traduciría “totuma de chicha”. (P. 2).

Según el cronista (Aguado, 1950:266), la primera expedición que entraría en contacto con comunidades Chitareras correspondió a la del Alemán Ambrosio Alfinger, quien saliendo de Venezuela (en representación de la casa alemana Welser), llegó para el año de 1530 a la provincia de Pamplona, desde donde recorrió la región y halló muerte a manos de los indígenas (Chitareros), “tras haber cometido diversas crueldades con estas gentes” (ibíd.):

...ya entrado el año de 1531 pisó la demarcación de los Chitareros (el alemán Ambrosio Alfínger) hacia el extremo septentrional de lo que hoy es Provincia de Pamplona, y en un combate con los indígenas de Chinácota perdió la vida, retirándose sus compañeros a Venezuela, sin gloria ni provecho (Comisión Corográfica [Agustín Codazzi], 1958).

Éstas avanzadas españolas, notaron para la década de 1540, (proceso encomendado por el Capitán Ortún Velásquez de Velasco), que la zona montañosa de la provincia de Pamplona era inusualmente rica en oro, plata y algo de cobre por lo que muchos Chitareros del piedemonte Colombo-Venezolano fueron articulados a las encomiendas para la explotación minera del occidente (Santander), perdiendo en gran medida la forma tradicional de ocupar su espacio y la relación con el medio, ahora cambiante (Pabón, 1992).

Pasaron estos descubridores como una lava destructora y dejaron dispuesto el ánimo de los naturales para recibir aterrados y sumisos otra invasión. Esta fue preparada en 1549 desde Santafé de Bogotá, por Pedro de Ursúa y Ortún de Velasco, los cuales penetraron hasta un risueño valle que llamaron del Espíritu Santo, y juzgándolo a propósito para poblar pusieron los fundamentos de una ciudad que, en memoria de la patria de Ursúa, llamaron Pamplona, confirmada en aquel rango por Cédula Real de 3 de agosto de 1555, imponiéndose su nombre al vasto país de los Chitareros, erigido posteriormente en Provincia, de la cual se desmembraron el año de 1850 las porciones que hoy forman las provincias de Soto y Santander (Comisión Corográfica (Agustín Codazzi), 1958).

De tal manera llevó esto a la baja poblacional de los Chitareros, que de 30.000 indígenas en 1559 en un censo, pasaron a ser 10.000 en 1602, cifras dadas por Gamboa (1995, 1999). Siendo tan grande la sed de oro, que la vocación unívoca de la producción conllevó al desabastecimiento de “indios” de la región, lo que dificultó el sostenimiento de las minas y la posterior búsqueda de mano de obra en otros grupos de la región, como Laches, Guanes, Motilones y Muiscas (Gamboa 2004).

Con respecto a la forma y estructura de las viviendas de los Chitareros, el cronista Fray Pedro Simón comenta que:

La vivienda consistía en bohíos en forma rectangular y cuadrada cubriéndola con paja, porque ignoraban el arte de la teja, las paredes se formaban de maderos gruesos, encañadas con las partes de dentro y fuera y organizados con mezcla que hacían de barro y paja. La mitad de las paredes desde el piso les hacían incrustaciones de piedra (Simón, 1892).

De modo general, para el caso de las ocupaciones indígenas prehispánicas y pos-hispánicas Norte Santandereanas, se deben considerar numerosos problemas de investigación que aún quedan por identificar, refinar las secuencias cronológicas, definir patrones prehispánicos de ocupación y de enterramiento, delimitación de fronteras, áreas de contacto, intercambio y relaciones comerciales, acceso y uso de recursos, desarrollo agrícola, entre otros.

De igual manera hacen falta investigaciones paralelas que se integren desde otras disciplinas (lingüistas, geógrafos, geólogos, demógrafos) con el fin de ampliar el conocimiento de los diferentes grupos que ocuparon las amplias montañas de la región Santandereana.

2.1. Consideraciones conceptuales

La presente investigación fue realizada en el marco regulatorio de los programas de Arqueología Preventiva, siguiendo la normatividad vigente y los lineamientos dispuestos por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Ello implica que se buscó diagnosticar el potencial arqueológico del área de estudio para establecer una zonificación que diera cuenta de la distribución de las zonas con diferente sensibilidad arqueológica para así establecer las medidas necesarias para la protección y salvaguarda del eventual Patrimonio Cultural Arqueológico de la zona. Para ello se propuso un reconocimiento y prospección de carácter sistemático que diera como resultado un muestreo representativo de las condiciones físicas, ecológicas y arqueológicas del área de estudio. Esta se entiende como la metodología de recolección y análisis de la información con mayor grado de representatividad en el muestreo en el sentido que despliega mayor capacidad de cubrimiento -en términos de realización de actividades- de un área específica estudio (Banning, 2002; Domingo, Burke, & Smith, 2013; Renfrew & Bahn, 2008)

Esta metodología se divide en dos momentos que se realizan de manera articulada, y son conceptualmente interdependientes: Prospección superficial y sub-superficial. Según Renfrew y Bahn (2008),

La prospección superficial -también llamada pateo o reconocimiento arqueológico- consiste en la cuidadosa búsqueda en la superficie de un área definida, generalmente por uno o más equipos de prospectores, que la recorren de una manera sistemática (...) La prospección superficial depende de la presteza de los pies y de la agudeza visual de arqueólogos experimentados (p. 301)

La prospección de tipo sub superficial implica siguiendo a los autores citados, que, después de haber identificado y estimado el (las) área (s) susceptible (s) de contener evidencias arqueológicas por múltiples factores como la geomorfología, los patrones de asentamiento

y las pautas de enterramiento en la zona de estudio, ésta sea efectivamente intervenida mediante la realización de pruebas de pala o pozos de sondeo –actividades arqueológicas controladas- que permitan evidenciar materiales culturales en contextos pedo-estratigráficos, o en el caso de no hallarse, conocer las características estratigráficas y paisajísticas de la zona y las condiciones que han impedido el emplazamiento y /o conservación de contextos arqueológicos, tanto desde el punto de vista geomorfológico y morfodinámico, como del social y cultural.

En este sentido, los yacimientos devienen como la unidad operativa básica en cualquier prospección (*Op cit.*, Domingo *et al*), por ello se define a continuación que se entenderá como tal:

2.1.1. Yacimiento arqueológico

Tradicionalmente, se ha definido yacimiento y sitio como términos sinónimos, donde se encuentran restos arqueológicos, con huellas significativas de la actividad humana del pasado (Renfrew y Banh, 2011), o profundizando un poco más como “sitio donde se encuentran restos de la actividad social, no importa que actividad sea ni su magnitud en el que todas las evidencias arqueológicas son importantes, en la medida en que representan restos de la vida social de las poblaciones en un momento dado” (Lumbreras, 1974: 35)

Para este estudio, la información contextual, entendiéndolo por esta, su situación, en el nivel inmediato, su espacialidad, en términos verticales y horizontales y la información en relación con otros hallazgos (*Ibíd.*, 2011) lleva a diferenciar entre lo que se denomina como “yacimiento” y “punto de hallazgo”.

Se entiende el término Yacimiento, como un lugar con evidencia arqueológica que ha sido encontrada *in situ*, en relación con un contexto estratigráfico, y que nos permite definir en términos espaciales su tamaño y el tipo de evidencia de acuerdo a la actividad que se llevó a cabo en el área.

2.2.1. Punto de hallazgo

Como punto de hallazgo hemos definido un lugar con evidencia material arqueológica aislada, y que carece de información contextual, que en concordancia con la exploración del paisaje y las alteraciones en el terreno, da pie para plantear que son producto de efectos post-deposicionales del registro arqueológico, relacionados con el desplazamiento del lugar original de deposición, bien sea por agentes erosivos (presentes en la zona de estudio), movimientos en masa, remociones de suelo o agentes animales, o bien, por factores antrópicos.

3. METODOLOGÍA.

La metodología de investigación planteada y aprobada en la autorización de intervención arqueológica por el ICANH contempló cuatro (4) fases sucesivas de investigación. En primera instancia se realizó la documentación física y arqueológica de la zona que incluyó la recopilación de los antecedentes investigativos de la región junto con una revisión de cartografía satelital usando las plataformas de Google Earth Pro y SAS Planet para contextualizar espacialmente el área de estudio.

Dadas las condiciones del área de estudio, su tamaño y forma regular, se optó por una estrategia de reconocimiento y prospección sistemática, dividiendo el polígono en transectos equidistantes que atravesaron toda el área sobre los cuales se propuso realizar sondeos excavados cada 30 metros con el fin de generar una rejilla de sondeos que diera cuenta de las condiciones físicas, pedo-estratigráficas y arqueológicas generales de la zona.

3.1. Reconocimiento del área de estudio.

La totalidad del área de estudio fue recorrida a pie por los investigadores y ayudantes en campo con el fin de identificar posibles contextos arqueológicos y/o unidades de paisaje como terrazas adyacentes a las zonas de intervención directa del proyecto que pudieran contener información arqueológica. Una vez se tuvo un panorama general se procedió a realizar sondeos excavados de 40 x 40 cm siguiendo los transectos trazados hasta hallar el horizonte C o hasta donde la herramienta pudo acceder.

Si bien el programa de muestreo intento seguir un criterio sistemático, las condiciones geomorfológicas del lugar limitaron la excavación de sondeos en aquellas unidades como playas del rio y el mismo cauce dado que allí, los procesos morfodinámicos imposibilitan la formación de suelo y la conservación de contextos arqueológicos. En estos sectores, que hacen parte de lo que en geomorfología fluvial se denomina playas aluviales y Banca Llena⁴ fueron registrados mediante recorridos y observaciones georreferenciadas que dan cuenta de las condiciones del lugar.

3.2. Formas de registro

- a) Fichas de registro

⁴ Este término se refiere al área máxima que tiene un rio para transporta el agua. Es decir es el espacio horizontal y vertical de inundación.

El registro de la información recuperada en campo fue sistematizado mediante una aplicación digital (ARQUEONORTE APP) que recoge los datos de cada investigador en un dispositivo tipo Tablet. Así, cada actividad arqueológica realizada en campo está nombrada bajo un código alfanumérico que contiene la inicial del investigador que realiza la captura de la información, seguido de la actividad arqueológica desarrollada y de un consecutivo por actividad (ejemplo: DPP01= Daniel Prueba de pala 01). (Ver anexo: archivos digitales) (Tabla 3) (Figura 2).

Las convenciones utilizadas para las distintas actividades fueron las siguientes: Observaciones (OB), perfiles estratigráficos (PE), pruebas de pala (PP), recolecciones superficiales (RS).

NOMENCLATURA					
FOTO PANORAMICA			FOTO DE DETALLE		
Coordenadas Plana				MSNM	
Coordenadas Geográficas			Altura	MSNM	
Departamento			Municipio		
Sector			Transecto/PR+/Obra		
Intervención			Geomorfología		
Pendiente			Estratigrafía		
Cobertura Vegetal			Visibilidad		
Alteración			Porcentaje Alteración		
Profundidad Total					
Hallazgos					
Evidencia		Cantidad Material	Nivel		Observaciones
Horizontes					
Horizonte	Espesor	Textura	Estructura	AcBiológica	MaCultural
Horizonte I					

Tabla 3. Formato para registro de datos.

Figura 2. Interfaz de la APP.

b) Fotografía

Se utilizaron cámaras compactas digitales para registrar de manera general el paisaje y cada una de las actividades realizadas, se obtuvieron imágenes con extensión .jpg, que contextualizan cada actividad, cuyo archivo se puede consultar en los documentos anexos a este informe ya que cada registro de actividad contiene fotos de la misma. Se realizó captura fotográfica de cada una de las actividades ejecutadas, las unidades geomorfológicas identificadas en el paisaje, las actividades de arqueología pública y divulgación.

c) Geo-referenciación

Cada una de las actividades realizadas durante el trabajo de campo se registró en dispositivos de posicionamiento global con el sistema GPS (marca Garmin e-trex 30) con la proyección de coordenadas planas Magna_Gauss_Central, con su respectiva altura en msnm. Además el aplicativo Arqueonorte App, genera información espacial en el sistema de coordenadas geográficas - latitud y longitud- utilizando el sensor de ubicación interna del dispositivo Tablet. Esto con el fin de sistematizar espacialmente las actividades ejecutadas y servir como base para el posterior análisis de la información recuperada en la fase de campo. Además nos permite un contraste de la información dado que en teoría recogemos la información espacial en dos dispositivos distintos que corresponden a un mismo lugar de toma de la información. Hay que aclarar, no obstante, que la precisión de ambos aparatos es diferente y puede haber un margen de error considerable en las coordenadas geográficas obtenidas a través del dispositivo Tablet dado que su calibración y grado de exactitud es menor y se ve más afectado por condiciones ambientales como nubosidades, vegetación o lluvia.

3.3. Procesamiento de la información

El aplicativo utilizado genera dos tipos de archivos: uno en formato Word que da cuenta de cada una de las actividades realizadas y es presentado como anexo al informe final; y uno en formato Excel que corresponde a la base de datos sobre la cual se analizan e interpretan los resultados.

Los datos geo-referenciados se recolectaron inicialmente según las actividades realizadas en waypoints en extensión .gpx, que posteriormente fueron consolidados en un archivo general que se almacenó en extensión .gdb para posterior tratamiento en programas como: Mapsource Garmin, Qgis 2.8.6, Arcgis 10.2, y plataformas como Google Earth y SAS Planet que permiten visualizar, editar y gestionar la información geográfica con base en fotografías satelitales de la zona de interés.

3.4. Evaluación del Impacto Arqueológico.

La zonificación arqueológica es el resultado del análisis de los componentes ambientales y culturales de las Áreas de Influencia Directa e Indirecta del Proyecto, permitiendo obtener una síntesis espacial de las condiciones que ofrece el área de estudio, valorando la potencialidad en Alta, Media o Baja. La definición de cada una de las características así como los criterios de evaluación y su escala de valoración, desde el ámbito arqueológico son los siguientes:

- **Potencialidad Alta:**

Corresponde a zonas para las que existen referenciadas en estudios arqueológicos o que por sus condiciones geomorfológicas presentan características evidentes para el emplazamiento de contextos arqueológicos. Presentan materiales arqueológicos contextualizados, estratigrafía conservada y material cultural representativo. Existen en la zona elementos patrimoniales.

- **Potencialidad Media:**

Corresponde a zonas que presentan materiales arqueológicos con estratigrafía alterada y con procedencia poco clara, donde no es posible establecer la existencia de contextos arqueológicos. Pueden existir elementos patrimoniales o no. Zonas con relieve accidentado donde es poco probable la existencia de yacimientos y donde la presencia de materiales arqueológicos puede ser explicada por eventos post-deposicionales.

- **Potencialidad Baja:**

Corresponde a zonas que tienen condiciones geológicas y geomorfológicas poco favorables o que se hallan altamente intervenidas por actividades antrópicas y/o naturales. No presenta materiales arqueológicos y/o patrimoniales.

3.5. Potencial arqueológico para el proyecto

El análisis de la información obtenida en campo nos ha permitido generar un diagnóstico preciso del área de estudio así como las medidas, contempladas en el Plan de Manejo Arqueológico (PMA) adjunto a este informe, que en adelante deben realizarse con el fin de cumplir la normatividad vigente y los lineamientos de los programas de arqueología preventiva en el país.

Debido a las condiciones geomorfológicas del área de estudio dominadas por los procesos morfodinámicos propios de la parte alta de la cuenca del río Pamplonita donde existe predominancia de movimientos en masa y sepultamientos de origen coluvial, además de los procesos fluviales con deposición de material rocoso y formación de playas aluviales que son el objetivo de la explotación minera, no fue posible encontrar materiales arqueológicos ni unidades paisajísticas con potencial arqueológico que vayan a ser intervenidas. Por lo tanto el cruce y análisis de la información obtenida en campo con la información física y geomorfológica de la zona nos indican que el área en cuestión es de bajo potencial arqueológico.

Es necesario aclarar que este diagnóstico comprende única y exclusivamente las 7,7 hectárea correspondientes al Área de Intervención Directa (AID) prospectada, por lo que cualquier modificación en el polígono de explotación o cambio en los diseños necesitara una nueva fase de reconocimiento y prospección bajo una nueva autorización de intervención arqueológica.

3.6. Equipo de Trabajo.

El proyecto conto con la participación del siguiente grupo de profesionales y ayudantes de campo

- Matías Contreras: conductor.
- Ramiro Contreras: ayudante de campo.
- Gratiniano: ayudante de campo.
- Daniel Sánchez Gómez. Investigador Principal.

- Claudina Rave. Asistente de investigación.
- Harold Astudillo. SIG.

3.7. Socialización y Arqueología pública.

Como medida preventiva y de acuerdo con las exigencias del ICANH, en el marco de las actividades de campo se realizaron dos jornadas de socialización del proyecto: En la primera se realizó una visita al municipio de Pamplonita donde fue posible hablar con el encargado de la casa de la cultura y el secretario de planeación municipal con el fin de intercambiar información respecto al proyecto y de consultar la disposición de recibir los materiales arqueológicos en caso de ser hallados. Allí además se hizo la gestión para conseguir el personal que apoyó las labores de campo (don Ramiro, don Gratiniano y don Matias) con quienes se realizó una reunión en campo con el fin de vincularlos con los procesos de la investigación arqueológica. Se asumió el compromiso de enviar el informe final una vez aprobado por el ICANH y la asesoría necesaria para adelantar el proceso de tenencia de piezas por parte del municipio. (Fotos 1 a 5).

Foto 1 y 2. Izq. Socialización con ayudantes en campo. Der. Secretario de planeación y asistente del municipio de Pamplonita.

Foto 3 y 4. Izq. Casa de la cultura de Pamplonita. Der. Profesor Víctor Julio Vera, responsable del sector cultura del municipio.

Foto 5. Alcaldía de Pamplonita.

4. EL CAMPO.

En total se realizaron 84 actividades arqueológicas dentro de las cuales se cuentan 44 pruebas de pala (PP), 35 observaciones (OB) en lugares donde no fue posible realizar sondeos excavados y 4 perfiles estratigráficos (PE) que describen el comportamiento pedo-estratigráfico del área de estudio. Ninguna de las actividades resultó positiva para materiales arqueológicas, lo que precisa ser explicado con detenimiento en la descripción de las actividades de campo que se presenta a continuación. Con el ánimo de generar mayor claridad y coherencia en la presentación de los datos, se ha optado por dividir el área de estudio en unidades paisajísticas. Esto nos permitirá una mejor visualización y entendimiento de las circunstancias espaciales de la zona y la localización de las actividades realizadas. Nos ha parecido pertinente presentarlo así, ya que, como se verá, la distribución de las actividades arqueológicas está estrechamente relacionada con la geomorfología del lugar, así, las pruebas de pala se ubican en los sectores de terrazas coluvio-aluviales, mientras que los registros visuales se ubican en los sectores de playas del río donde no hay presencia de suelo o en los lugares de escarpe y derrubios de rocas con pendientes muy inclinadas. Los perfiles estratigráficos se ubicaron en las zonas limítrofes entre las unidades de terraza y las playas, donde un pequeño talud marca de manera natural el borde entre estas. (Foto 6).

Foto 6. Panorámica del área de estudio desde costado norte.

4.1 Terrazas coluvio- aluviales

Observando aguas arriba, hacia el costado derecho del área de estudio, es decir el costado occidental, una colina de pendiente casi vertical limita el cauce del río. El flujo de material rocoso ha ido formando estrechas terrazas que son limitadas por el socavamiento lateral del río formando unidades claramente delimitadas donde se ha dado un proceso de formación de suelo que a veces puede alcanzar los 40 cm de profundidad. La totalidad de las pruebas de pala se realizaron sobre esta y la unidad de paisaje correspondiente a la ladera, que si bien presenta una pendiente superior al 20°, son las únicas donde los procesos morfodinámicos y edáficos han permitido la creación de suelo. (Tabla 4) (Fotos 7 y 8).

Foto 7. Unidad de terraza coluvio-aluvial.

Foto 8. Límite entre la unidad de terraza y el escarpe. Se puede ver el flujo de los procesos de movimientos en masa provenientes del escarpe que han modelado el paisaje.

Código ID	Coordenadas Planas	MSNM	Unidad Recolección	Geomorfología
DPP01	1159129 1317407	1492 MSNM	Prueba de pala	Derrubio de rocas
DPP02	1159148 1317428	1477 MSNM	Prueba de pala	Derrubio de rocas
DPP03	1159117 1317369	1483 MSNM	Prueba de pala	Derrubio de rocas
DPP04	1159087 1317321	1480 MSNM	Prueba de pala	Derrubio de rocas
DPP05	1159107 1317327	1479 MSNM	Prueba de pala	Derrubio de rocas
DPP06	1159077 1317291	1476 MSNM	Prueba de pala	Derrubio de rocas
DPP07	1159101 1317220	1481 MSNM	Prueba de pala	Derrubio de rocas
DPP08	E 826747 / N 1317336	1477 MSNM	Prueba de pala	Derrubio de rocas
DPP09	1159063 1317117	1479 MSNM	Prueba de pala	Terraza
DPP10	1159051 1317093	1486 MSNM	Prueba de pala	Terraza
DPP11	1158945 1317040	1488 MSNM	Prueba de pala	Terraza
DPP12	1158962 1317066	1505 MSNM	Prueba de pala	Derrubio de rocas
DPP13	1158980 1317087	1505 MSNM	Prueba de pala	Derrubio de rocas
DPP14	1159002 1317107	1504 MSNM	Prueba de pala	Derrubio de rocas

DPP15	1159011 1317141	1506 MSNM	Prueba de pala	Derrubio de rocas
DPP16	1159018 1317173	1502 MSNM	Prueba de pala	Derrubio de rocas
DPP17	1159020 1317205	1500 MSNM	Prueba de pala	Derrubio de rocas
DPP18	1159033 1317232	1495 MSNM	Prueba de pala	Derrubio de rocas
DPP19	1159042 1317260	1493 MSNM	Prueba de pala	Derrubio de rocas
DPP20	1159050 1317288	1488 MSNM	Prueba de pala	Derrubio de rocas
DPP21	1159057 1317319	1486 MSNM	Prueba de pala	Derrubio de rocas
DPP22	1159063 1317263	1490 MSNM	Prueba de pala	Derrubio de rocas
DPP23	1159052 1317236	1489 MSNM	Prueba de pala	Derrubio de rocas
DPP24	1159043 1317206	1488 MSNM	Prueba de pala	Derrubio de rocas
DPP25	1159038 1317175	1490 MSNM	Prueba de pala	Derrubio de rocas
DPP26	1159027 1317152	1490 MSNM	Prueba de pala	Derrubio de rocas
DPP27	1159053 1317153	1485 MSNM	Prueba de pala	Derrubio de rocas
DPP28	1159039 1317124	1490 MSNM	Prueba de pala	Derrubio de rocas
DPP29	1159141 1317324	1478 MSNM	Prueba de pala	Terraza
DPP30	1159138 1317353	1475 MSNM	Prueba de pala	Terraza
DPP31	1159143 1317407	1470 MSNM	Prueba de pala	Derrubio de rocas
DPP32	1159098 1317371	1482 MSNM	Prueba de pala	Derrubio de rocas
DPP33	1159080 1317346	1486 MSNM	Prueba de pala	Derrubio de rocas
DPP34	1159098 1317342	1477 MSNM	Prueba de pala	Derrubio de rocas
DPP35	1159099 1317317	1470 MSNM	Prueba de pala	Derrubio de rocas
DPP36	1159091 1317283	1472 MSNM	Prueba de pala	Terraza
DPP37	1159081 1317255	1475 MSNM	Prueba de pala	Derrubio de rocas
DPP38	1159073 1317224	1479 MSNM	Prueba de pala	Terraza
DPP39	1159022 1317097	1492 MSNM	Prueba de pala	Derrubio de rocas
DPP40	1158992 1317041	1501 MSNM	Prueba de pala	Derrubio de rocas
DPP41	1159149 1317280	1477 MSNM	Prueba de pala	Terraza
DPP42	1159156 1317313	1477 MSNM	Prueba de pala	Terraza
DPP43	1159131 1317288	1475 MSNM	Prueba de pala	Terraza
DPP44	1159124 1317258	1476 MSNM	Prueba de pala	Terraza

Tabla 4. Pruebas de pala realizadas.

4.1.1. Estratigrafía del proyecto

El comportamiento estratigráfico de esta unidad está fuertemente influenciado por el material rocoso proveniente de la vertiente montañosa. No obstante se ha formado un suelo areno arcilloso de bloques pequeños, con presencia de materia orgánica, actividad biológica radicular, algo plástica. La vegetación está compuesta principalmente por pastos

ya que es evidente el uso como potrero de esta zona, lo que implica un fuerte proceso de erosión por pisada de vaca. Este comportamiento se manifiesta principalmente hacia el costado más alejado del río, donde la terraza limita con la montaña. Hacia el cauce del río el suelo va presentando cada vez más concentración de arena a medida que la terraza va descendiendo de nivel, esto cuando se da progresivamente el cambio y no abruptamente por medio de un talud que disecta tajantemente las unidades de terraza y playa.

En términos generales el comportamiento estratigráfico puede ser descrito entonces en dos tipos diferentes 1 y 2:

- **Tipo estratigráfico 1:**

Está compuesto por un horizonte areno-arcilloso con presencia de abundante materia orgánica y actividad biológica. Ligeramente compacto, poco plástico y altamente rocoso, alcanza a veces los 40cm de espesor y su color puede ser definido según los valores Munsell en 10YR3/6. Este comportamiento se da hacia la parte más cercana a la montaña y más alejada del río. (Foto 9) (Tabla 5).

- **Tipo estratigráfico 2:**

Está compuesto por dos horizontes, el primero de ellos de un color más oscuro con alguna presencia de materia orgánica, textura Areno-arcillosa en una proporción similar a 70%-30%, presencia de material radicular, granular, con presencia de material rocoso, es un estrato suelto a causa de la gran cantidad de arena. Su color puede ser definido en 10YR 6/6, con un espesor que puede alcanzar los 20 cm. El segundo horizonte es básicamente arena fina de río combinada con material rocoso, su textura es granular, hay presencia de raíces y su color se puede definir en 10YR 6/2. (Foto 10) (Tabla 6).

Código ID: DPP02			
Coordenadas	E 1159148	N 1317428	1477 MSNM

**INFORME FINAL RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA CONCESIÓN
MINERA LGS- 08301. PAMPLONITA.NORTE DE SANTANDER**

Coordenadas Geográficas	0.0, 0.0	Altura	0 MSNM
Departamento	Norte de Santander	Municipio	Pamplonita
Transecto/PR+/Zona	t5	Intervención	Prueba de pala
Pendiente	18°-30° Inclinado	Geomorfología	Derrubio de rocas
Cobertura Vegetal	Pasto	Visibilidad	Abierta
Alteración	Alta Pendiente	Porcentaje Alteración	30%
Profundidad Total	40cm	Unidad Geomorfológica	
Largo Unidad Geomorfológica	0 metros	Ancho Unidad Geomorfológica	0 metros
Observaciones	muy rocoso		

Tabla 5. Prueba de pala con comportamiento estratigráfico 1.

Código ID: DPP09			
Coordenadas	E 1159063	N 1317117	1479 MSNM
Coordenadas Geográficas	7.462605281669953, - 72.63624820222772	Altura	1373 MSNM
Departamento	Norte de Santander	Municipio	Pamplonita
Transecto/PR+/Zona	t5	Intervención	Prueba de pala
Pendiente	1° LLano	Geomorfología	Terraza
Cobertura Vegetal	Pasto	Visibilidad	Abierta
Alteración	Sepultamiento	Porcentaje Alteración	30%
Profundidad Total	20cm	Unidad Geomorfológica	

Largo Unidad Geomorfológica		0 metros		Ancho Unidad Geomorfológica		0 metros	
Observaciones		terrazza aluvial, altamente rocoso					
Horizontes							
					Textura		
H o r i z o n t e I	Espesor	20	Textura	Angulares	Arena-Roca		
	Actividad Biológica	No	Plástico	No			
	Material Cultural	No	Carbón	No			
	Color	10YR 6/2	Compacto	No			
	Pegajoso	No					
	Observaciones						

Tabla 6. Prueba de pala con comportamiento estratigráfico tipo 2.

4.2. Colina escarpada

El costado occidental del área de estudio está limitado por una formación de colina con una fuerte pendiente que en sectores alcanza a ser vertical. Esta formación aporta material rocoso que se desprende de las cotas más altas y va depositándose en el cauce del río y las terrazas aledañas. (Fotos 11 y 12).

5 Los registros visuales, sirvieron para delimitar el borde de la unidad, accediendo hasta donde las condiciones lo permitieron para tomar puntos georeferenciados que permitieran un posterior tratamiento cartográfico. (Tablas 7 y 8).

Código ID	Coordenadas Planas	MSNM	Unidad Recolección	Geomorfología	Alteración	Porcentaje Alteración
DOB02	1159051 1317433	1546 MSNM	Observación	Derrubio de rocas	Alta Pendiente	50%
DOB03	1159077 1317429	1530 MSNM	Observación	Derrubio de rocas	Alta Pendiente	60%
DOB04	1159093 1317431	1518 MSNM	Observación	Derrubio de rocas	Alta Pendiente	40%
DOB05	1159113 1317433	1503 MSNM	Observación	Derrubio de rocas	Alta Pendiente	60%
DOB12	1158908 1317006	1505 MSNM	Observación	Derrubio de rocas	Alta Pendiente	50%
DOB13	1158875 1316992	1511 MSNM	Observación	Talud	Alta Pendiente	100%
DOB26	1158968 1317098	1498 MSNM	Observación	Derrubio de rocas	Alta Pendiente	60%
DOB28	1158937 1317058	1505 MSNM	Observación	Derrubio de rocas	Alta Pendiente	60%

Tabla 7. Observaciones en unidad de colina escarpada.

Foto 11. Unidad de colina con pared vertical

Foto 12. Base de la unidad de colina donde limita con la terraza.

Código ID: DOB02			
Coordenadas	E 826691	N 1317481	1546 MSNM
Coordenadas Geográficas	7.464286604349559, - 72.63640438680639	Altura	1534 MSNM
Departamento	Norte de Santander	Municipio	Pamplonita
Transecto/PR+/Zona	t1-3	Intervención	Observación
Pendiente	>30° Muy Inclinado	Geomorfología	Derrubio de rocas
Cobertura Vegetal	Pasto	Visibilidad	Abierta
Alteración	Alta Pendiente	Porcentaje Alteración	50%
Profundidad Total	0cm	Unidad Geomorfológica	
Largo Unidad Geomorfológica	0 metros	Ancho Unidad Geomorfológica	0 metros
Observaciones			

Tabla 8. Observación en unidad de colina

4.3. Taludes

Estos se presentan en los costados oriental y occidental del área de estudio. En el costado oriental, el talud que limita el cauce del río puede alcanzar una altura superior a los 10 metros de altura limitando de manera abrupta la unidad de ladera por donde cruza la vía Pamplona-Cúcuta con la Banca Llena del río. En el costado occidental, la unidad de terraza coluvio-aluvial termina en un talud que separa naturalmente esta de la unidad de playa del río. Allí se realizaron 4 perfiles estratigráficos (PE) que describen las condiciones estratigráficas del área de estudio. (Tabla 9) (fotos 13 a 16).

Foto 13. Talud oriental que limita el área de estudio

Foto 14. Costado oriental del área de estudio.

INFORME FINAL RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA CONCESIÓN
MINERA LGS- 08301. PAMPLONITA.NORTE DE SANTANDER

Código ID	Coordenadas Planas	MSNM	Unidad Recolección	Geomorfología
DP4	1159139 1317192	1482 MSNM	Perfil estratigráfico	Talud
DPE01	1159093 1317190	1481 MSNM	Perfil estratigráfico	Talud
DPE02	1159038 1317066	1490 MSNM	Perfil estratigráfico	Talud
DPE03	1159015 1317048	1492 MSNM	Perfil estratigráfico	Talud

Tabla 9. Perfiles estratigráficos en talud occidental

Foto 15. Talud en costado occidental.

Foto 16. Talud en costado occidental. Arriba terraza, abajo playa

Código ID: DPE03			
Coordenadas	E 826652	N 1317097	1492 MSNM
Coordenadas Geográficas	7.461546946599304, -72.63612222466446	Altura	1328 MSNM
Departamento	Norte de Santander	Municipio	Pamplonita
Transecto/PR+/Zona	t5	Intervención	Perfil estratigráfico
Pendiente	>30° Muy Inclinado	Geomorfología	Talud
Cobertura Vegetal	Rastrojo Bajo	Visibilidad	Abierta
Alteración	Alta Pendiente	Porcentaje Alteración	60%
Profundidad Total	0cm	Unidad Geomorfológica	
Largo Unidad Geomorfológica	0 metros	Ancho Unidad Geomorfológica	0 metros
Observaciones			

Tabla 10. Registro de perfil estratigráfico en talud del costado occidental.

4.4. Playa aluvial

Gran parte del área de estudio se encuentra sobre esta unidad dado que representa el objeto de la explotación minera. La banca llena del río no está restringida a su cauce actual sino que ha ido formando islas de sedimentación y formando amplios espacios por donde pasa en tiempos de crecida. Sobre este paisaje se realizaron observaciones georreferenciadas que evidencian el comportamiento geológico y geomorfológico de este. Hacia el sector sur-oriental del polígono, una zona de playa quedó sin observaciones dado que no se pudo acceder debido a que existe un talud muy alto que impide llegar desde la carretera a ese sector, y tampoco es posible cruzar el río que en esa zona presenta un cauce de aproximadamente 10 metros. (Fotos 17 y 18) (Tablas 11 y 12).

Código ID	Coordenadas Planas	MSNM	Unidad Recolección
DOB07	1159110 1317255	1479 MSNM	Observación
DOB08	1159099 1317157	1482 MSNM	Observación
DOB09	1159069 1317147	1484 MSNM	Observación
DOB10	1158993 1317023	1492 MSNM	Observación
DOB11	1158942 1317008	1495 MSNM	Observación
DOB15	1158880 1316923	1506 MSNM	Observación
DOB17	1159056 1317055	1487 MSNM	Observación
DOB18	1159087 1317087	1487 MSNM	Observación
DOB19	1159100 1317116	1484 MSNM	Observación
DOB20	1159136 1317143	1483 MSNM	Observación
DOB21	1159172 1317170	1480 MSNM	Observación
DOB22	1159187 1317227	1476 MSNM	Observación
DOB29	1159070 1317104	1491 MSNM	Observación
DOB30	1159089 1317132	1489 MSNM	Observación
DOB31	1159112 1317136	1486 MSNM	Observación
DOB32	1159124 1317169	1485 MSNM	Observación
DOB33	1159146 1317219	1479 MSNM	Observación
DOB34	1159138 1317253	1478 MSNM	Observación
DOB35	1159121 1317227	1475 MSNM	Observación

Tabla 11. Actividades arqueológicas en unidad de playa.

Foto 17. Unidad de playa al costado sur-oriental del polígono.

Foto 18. Isla de sedimentación.

**INFORME FINAL RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA CONCESIÓN
MINERA LGS- 08301. PAMPLONITA.NORTE DE SANTANDER**

Código ID: DOB08			
Coordenadas	E 826737	N 1317206	1482 MSNM
Coordenadas Geográficas	7.462384854243775, - 72.63616990684991	Altura	1381 MSNM
Departamento	Norte de Santander	Municipio	Pamplonita
Transecto/PR+/Zona	t5-2	Intervención	Observación
Pendiente	1° LLano	Geomorfología	Terraza
Cobertura Vegetal	Ninguna	Visibilidad	Abierta
Alteración	Sepultamiento	Porcentaje Alteración	20%
Profundidad Total	0cm	Unidad Geomorfológica	
Largo Unidad Geomorfológica	0 metros	Ancho Unidad Geomorfológica	0 metros
Observaciones	aluvial, altamente rocoso		

Tabla 12. Observación en playa aluvial.

5. COMENTARIOS FINALES

Las actividades realizadas en el marco del programa de arqueología preventiva diseñado para la concesión minera LGS-08301 en el municipio de Pamplonita, Norte de Santander, arrojaron como resultado un área con bajo potencial arqueológico explicado a partir de las condiciones geomorfológicas del lugar. Los procesos morfodinámicos del río y la verticalidad de las vertientes en esta zona hacen de este un territorio con constantes movimientos en masa y sepultamientos que han modelado un paisaje poco apto para la conservación de contextos arqueológicos. Esto, queda constatado, además del reconocimiento realizado, por la zonificación hecha por la Corporación Regional de Norte de Santander CORPONOR en donde se puede visibilizar las características físicas de la zona. (Figura 3).

Figura 3. Zonificación del área de estudio donde se evidencia las amenazas geológicas y las fuerzas que modelan el paisaje⁵

Por otra parte, las características propias del proyecto para el cual fue diseñado el programa de arqueología preventiva, ayudan a entender el diagnóstico realizado. La estrechez del valle en esta zona con una inclinación promedio del 40%, hace que las playas, donde se encuentran los depósitos objeto de la explotación, estén restringidas a un cauce estrecho

⁵ Tomado de www.corponor.gov.co

en el que el río tiene influencia activa. Estas características restringen las unidades susceptibles de ocupación humana a unas estrechas terrazas en las que la dinámica fluvial en conjunto con el material procedente de las colinas adyacentes juega un papel determinante como fuerzas modeladoras del paisaje a la vez que representan una fuente de alteraciones fundamental que impiden la conservación de contextos arqueológicos, al menos aquellos identificables a partir de la prospección subsuperficial del terreno. (Figura 4).

Figura 4. "Perfiles de elevación longitudinal y transversal en el área de estudio.

Sin duda, podemos pensar este territorio como un paso obligado en el eje Pamplona-Cúcuta dado que el río Pamplonita es la principal cuenca hidrográfica de la zona y por tanto una vía de acceso natural, más si se tiene en cuenta lo escarpado del terreno en esta zona.

Las investigaciones de Correal (1993) y González (1993, 2001) sugieren que hacia la parte baja de la cuenca del Pamplonita y de nuestra área de estudio en el valle de Iscalá,

municipio de Chinácota así como en los Patios, Villa del Rosario y Cúcuta las evidencias arqueológicas permiten establecer un panorama milenario de ocupación humana relacionado con los primeros habitantes del continente. Allí, no obstante, las condiciones geomorfológicas y geológicas de la cuenca cambian dramáticamente presentando amplios depósitos aluviales cuaternarios con extensas llanuras aptas para el asentamiento humano. Más adelante las investigaciones históricas de Pabón (1992) nos hablan de la importancia de Pamplona dentro del proceso colonial de la parte oriental del territorio colombiano en el eje entre el Magdalena y la cuenca del Zulia y la provincia de Mérida, hoy territorio venezolano. No es difícil imaginar entonces que nuestra área de estudio haya sido ocupada y transitada desde tiempos pretéritos. Pensamos en ella como un lugar de paso obligado dentro de un territorio ampliamente ocupado con innumerables rutas de comunicación y comercio que se cruzan, y como un nicho quizás de abastecimiento de materias primas y alimentos relacionados con la pesca y la caza.

En particular, dos circunstancias se han articulado para presentar un área con un bajo potencial arqueológico. 1. La geomorfología de la cuenca alta del Pamplonita y 2, las pequeñas dimensiones del área de estudio (7,7 ha) dentro de un proyecto, que busca explotar zonas donde el río juega un papel preponderante como factor modelador del paisaje.

5.1. Zonificación del proyecto⁶

El reconocimiento y prospección arqueológica realizada para el presente proyecto generó una zonificación de las unidades geomorfológicas que existen en el área, lo que está estrechamente relacionado con las actividades realizadas. Una zona de playa aluvial ubicada en la zona sur oriental del polígono quedó sin registro de actividades ya que fue imposible acceder al lugar por las características del paisaje (talud y cauce del río) pero fue caracterizada por medio de registros visuales y análisis formal del paisaje. (Figura 5, anexos digitales).

⁶ En el plano anexo y en los archivos digitales se encuentra este plano con sus respectivas convenciones

Figura 5. Zonificación arqueológica y geomorfológica del área de estudio

6. BIBLIOGRAFÍA.

- ALCÁCER, Antonio. 1963. El indio Motilón y su historia. Ediciones paz y bien. Bogotá.
- AGUADO, Fray Pedro. 1950. Historia de Venezuela. Edición de la Real Academia de la Historia. Madrid.
- BANNING, E. . (2002). Archaeological survey. Manuals in archaeological method, theory and technique. Toronto: Springer science + Business media, llc
- CADAVID CAMARGO, Gilberto. 1984. Investigaciones etnohistóricas y arqueológicas en el área Guane. FÍAN No. 24. Banco de la República. Bogotá D.C.
- CALDERON, Kenny. 2008. Arqueología preventiva para el plan de manejo ambiental de la elaboración de las facilidades de producción y procesamiento de gas del campo Gibraltar. Geocol Ltda. Bogotá D.C.
- CALLE, Jairo y RODRÍGUEZ, Luis. 1962. Arqueología de Mutiscua. En: Revista Casa Colonial de Pamplona No 1. Imprenta Municipal. Cúcuta.
- COLMENARES, Germán.1969. Encomienda y población de la provincia de Pamplona, 1549-1560. Universidad de Los Andes. Bogotá.
- COMISIÓN COROGRÁFICA (Agustín Codazzi). 1958. Geografía física y política de las provincias de la nueva granada. Provincia de pamplona situación, extensión y población. Imprenta Banco de la República.
- CORREAL, Gonzalo. 1993. Nuevas evidencias culturales Pleistocénica y megafauna en Colombia. En: Boletín de arqueología Año 8 (No 1): 3-12. FIAN. Bogotá.
- CORPONOR. 2012. Búsqueda realizada el día 29 de Junio de 2015. Pagina:
<http://corponor.gov.co/corponor/COLOMBIA%20HUMANITARIA/8/antecedentes/DOCUMENTO%20PROYECTO%20RIO%20PERALONSO%20SECTOR%20LA%20HAMACA%20Y%20SANTA%20ROSA%20-%20SAN%20CAYETANO.pdf>.
- CORPONOR. 2010. Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca hidrografica del río Pamplonita.
- DOMINGO, I., BURKE, H., & SMITH, C. 2013. Manual de campo del arqueólogo (3rd ed.). Barcelona: Ariel.
- GAMBOA, Jorge. 1995. El trabajo de los indios en las minas de Pamplona. En: Poblamiento regional, etnohistoria y etnografía en Pamplona. Cámara de comercio. Cúcuta.

GAMBOA, Jorge. 1999. Las sociedades indígenas de las provincias de Pamplona bajo el dominio español. En: Ensayos de arqueología, etnohistoria e historia cultural de la provincia de pamplona durante la época colonial. Universidad de pamplona. Pamplona.

GAMBOA, Jorge. 2004. La encomienda y las sociedades indígenas del nuevo reino de granada: El caso de Pamplona (1549-1650). En: Revista de Indias, Vol. LXIV No. 232, Pg. 749-770.

GAMBOA, Jorge. 2011. Cúcuta: Ciudad comercial y fronteriza. Revista Credencial, Ed. 321 – Marzo.

GÓMEZ, J., MONTES, N.E., NIVIA, Á. & DIEDERIX, H., compiladores. 2015. Mapa Geológico de Colombia. Escala 1:1 000 000. Servicio Geológico Colombiano, 2 hojas. Bogotá

GONZÁLEZ, Víctor. 1993. Reconocimiento Sistemático Regional del Valle de Iscalá. Tesis de grado. Universidad de los Andes. Bogotá.

GONZÁLEZ, Víctor. 1993. 2001. Proyecto Arqueológico del Valle del Pamplonita, 1: Prospección y reconocimiento arqueológicos en San Cayetano, San José de Cúcuta, Los Patios, y Villa del Rosario en el departamento de Norte de Santander (Área de influencia de la Línea eléctrica Tasajero-La Frontera A 230 Kv). Convenio CAZA Ltda- ICANH- SECAB, Bogotá.

GONZÁLEZ, Víctor. 1993. 2002. El desarrollo de sociedades complejas en el Valle de Iscalá. Gaceta Histórica No 124. Academia de Historia del Norte de Santander.

GUTIÉRREZ, Javier. 2008. Estudio de impacto ambiental bloque de interés exploratorio Catguas, área de perforación exploratoria La esperanza, municipios de Tibú y Sardinata-Norte de Santander. Bogotá.

LIZCANO, H. 2010. Recuperación de la zona de protección de la red del colector de aguas residuales en l zona urbana. Municipio de Santiago, Norte de Santander. Cúcuta.

MARTÍNEZ, Gabriel. 1971. La encomienda de Tequia, 1540-1800. En: Universitas humanísticas No. 2. Universidad javeriana. Bogotá.

MORALES, Jorge y CADAVID, Gilberto, 1984. Investigaciones Etnohistóricas y Arqueológicas en el área Guane. FIAN. Bogotá D.C.

OVIEDO REYES, J. A. 2015. Geomorfología Tectónica del Sistema de Fallas del Zulia en el flanco occidental del Sinclinal del Zulia, Norte de Santander – Colombia. Universidad

Nacional de Colombia.

PABÓN VILLAMIZAR, Silvano. 1992a. Los Chitareros: pobladores prehispánicos de Sierras Nevadas. San José de Cúcuta: s.e.

ROCHERAUX, Henri. 1920. Les Chitarera, anciens habitants de la région de Pamplona, Colombie. In: Journal de la Société des Américanistes. Tome 12, 1920. pp. 55-63.

RENFREW, C., & BAHN, P. 2008. ARQUEOLOGÍA. CONCEPTOS CLAVE. MADRID: AKAL.

SIMÓN, Pedro.1892. Noticias historiales de las conquistas de tierra firme en las indias occidentales. Merardo Rivas. T.2 p. 302.

USSELMAN, P.1983. Los rasgos geomorfológicos de la cuenca del rio Pamplonita (Norte de Santander, Colombia. Boletín Del Instituto Frances de Estudios Andinos., XII(1-2), 1–16.

ANEXO 1. PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO.

El Plan de Manejo Arqueológico es el documento maestro que establece las actividades a seguir de acuerdo a la información obtenida durante la fase de prospección y reconocimiento. En este sentido, corresponde a la hoja de ruta donde se prescriben las actividades subsecuentes para el proyecto y se especifica los niveles permitidos de intervención.

De acuerdo a esto, las medidas aquí propuestas fueron generadas a partir del análisis de las siguientes variables:

- Resultados de campo.
- Tipo de proyecto y actividades constructivas.
- Área de Intervención Directa.

FICHA DE MANEJO ARQUEOLÓGICO: DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA DURANTE LA PROSPECCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE HALLAZGOS FORTUITOS.	
OBJETIVO: <ul style="list-style-type: none"> • Divulgar el protocolo y las medias a seguir en caso de hallazgos fortuitos de materiales arqueológicos durante las actividades propias del proyecto. Sensibilizar el personal del Proyecto en torno a los asuntos relacionados el Patrimonio Cultural Arqueológico, su protección, Salvaguarda y pertenencia a la Nación propiciando un espacio de diálogo y entendimiento de las normativas que rigen el patrimonio arqueológico del país. 	
METAS: <ol style="list-style-type: none"> 1. Capacitar el personal que labore en este proyecto. 2. Dar a conocer los teléfonos de contacto de las entidades que velan por el patrimonio cultural de la Nación (ICANH, Ministerio de la Cultura, Policía Nacional, Alcaldía Municipal, Casa de la Cultura, Universidades). 	INDICADORES DE SEGUIMIENTO: <ol style="list-style-type: none"> 1. Registro Fotográfico. 2. Planilla de asistencia.
APLICACIÓN DENTRO DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO: <ol style="list-style-type: none"> 1. Una vez en las instalaciones de la empresa, dirigida a los profesionales de distintas áreas relacionados con el proyecto. 2. Cada vez que se dé el ingreso al personal nuevo (realizada por parte del coordinador social). 	RECURSOS REQUERIDOS: <ol style="list-style-type: none"> 1. Personal: <ul style="list-style-type: none"> • Un arqueólogo • Coordinador social del proyecto. 2. Materiales: <ul style="list-style-type: none"> • Video Beam. • Fichas de registro.

	<ul style="list-style-type: none">• Materiales arqueológicos didácticos• Folletos y/o plegables.• Fotocopias.
<p>ACCIONES A DESARROLLAR:</p> <p>El arqueólogo debe realizar una presentación donde dé cuenta de las actividades relacionadas con el programa de Arqueología Preventiva, que responda a las expectativas de la población, la empresa y las entidades locales que protegen el patrimonio cultural.</p> <p>Se trata de realizar una socialización a los encargados del proyecto (ingenieros, administrativos, profesionales sociales) con el fin de que conozcan los fundamentos básicos del programa de arqueología preventiva y los mecanismos de comunicación en caso de un hallazgo fortuito dentro de la ejecución de sus actividades. Esto permitirá replicar y divulgar la información cada vez que se dé el ingreso de personal al proyecto.</p> <p>Estas reuniones deberán desarrollar temas como: ¿Qué es la Arqueología? ¿Qué es el Patrimonio Cultural de la Nación? ¿Cuáles son las Leyes que protegen el Patrimonio? ¿Cuáles son las entidades responsables del tema? ¿Cuáles son los procedimientos para realizar los estudios arqueológicos? ¿Cómo hace un arqueólogo para hallar los vestigios del pasado? ¿Cuáles son las etapas de investigación? ¿Por qué es importante la conservación y protección del patrimonio arqueológico?</p> <p>¿Qué se debe hacer en caso de hallazgos fortuitos?</p> <p>Procedimiento en caso de hallazgos fortuitos, a saber:</p> <p>Suspender toda obra que se esté realizando en el área o sector de la explotación minera. Aislar la zona con cinta de seguridad. Restringir el acceso a toda persona al área del hallazgo. Realizar un breve registro fotográfico del contexto exterior del hallazgo. Dar aviso al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, mediante un llamada telefónica 4440544, ext. 115, .reportando el hallazgo. Dar aviso al arqueólogo responsable del programa de arqueología preventiva y/o al arqueólogo Daniel Sánchez (Cel: 3052325650) quien a su vez dará aviso al ICANH. Enviar el registro fotográfico a la dirección electrónica brincon@icanh.gov.co, Brindar la información clara y concreta sobre la ubicación y los elementos hallados. El ICANH por su parte deberá dar aviso a las entidades municipales y a la Policía Nacional de la localidad adscrita al área del hallazgo, para que brinden protección, evitando el saqueo. Además, el ICANH viajará al sitio del hallazgo o buscará apoyo técnico en las entidades de investigación o universidades de la región.</p> <p>Por último, y de acuerdo al diagnóstico y la valoración del hallazgo, el ICANH podrá solicitar a los dueños del Proyecto la realización del trámite de intervención del Patrimonio Arqueológico, en cualquiera de las fases de arqueología Preventiva.</p>	

LUGAR DE FÍSICO APLICACIÓN:	
1. Sede de la empresa TRANSMATERIALES S.A.	
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: TRANSMATERIALES S.A. Dra. Leticia Cerdas. 3153822622	RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO: 1. ICANH 2. Arqueólogo contratado para la socialización. 3. Departamento de Norte de Santander, secretaria de Cultura.
PRESUPUESTO: Honorario: 1.700.000 Transporte 1.900.000 Materiales: 500.000 Alquiler de Video Beam: 350.000 TOTAL: \$4.550.000	
DOCUMENTOS DE CONSULTA ADICIONAL: 1. No aplica	

FICHA DE MANEJO ARQUEOLÓGICO: PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA (PARA OBRAS NO CONTEMPLADAS EN ESTE DOCUMENTO).	
Ley: Disposiciones del ICANH; Ley 397 de 1997; Decretos 1858 de 1999; Decreto reglamentario 833 de 2002; Ley modificatoria 1185 de 2008; Decretos 763 de 2009 y 20141 de 2014	
OBJETIVO: <ul style="list-style-type: none"> Evitar la destrucción del patrimonio arqueológico, recuperando las evidencias y contextos de zonas no valoradas arqueológicamente. 	
METAS: <ul style="list-style-type: none"> Dar cumplimiento al programa de arqueología preventiva 	ETAPA: <ul style="list-style-type: none"> Antes de la intervención en zonas no contempladas en este informe
ACCIONES A DESARROLLAR: La empresa deberá contratar un arqueólogo para que realice una prospección arqueológica en las nuevas zonas de intervención destinadas a las siguientes obras:	

<ul style="list-style-type: none"> • Campamentos • Planta de triturados (agregados para la construcción), asfaltos y cemento • Zonas de depósitos de estériles (ZODME) • Vías de acceso <p>A. El arqueólogo deberá realizar la solicitud de prospección arqueológica ante el ICANH, de las zonas antes citadas. La solicitud deberá referenciar el alcance de las actividades y enmarcarse dentro del tipo de proyecto que se quiere beneficiar (ejemplo: vía de acceso a zona de explotación x)</p> <p>B. El arqueólogo debe diseñar trabajos tendientes a recuperar la información arqueológica de manera coherente y ordenada, siguiendo una metodología acorde para una PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA.</p> <p>C. Al final de todo el proceso de prospección, el arqueólogo deberá entregar un informe al ICANH. Una vez aprobado el informe final y su plan de manejo, se podrán adelantar las obras requeridas</p>	
<p>Lugar de aplicación: obras nuevas no contempladas dentro del presente informe. Algunas de estas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Campamentos. • Planta de triturados, asfaltos y cemento. • Zonas de depósito de materiales estériles (ZODME). • Otras zonas de extracción de materiales de construcción. • Vías de acceso o penetración 	
<p>Población beneficiada: la comunidad científica y la población en general.</p>	
<p>• Mecanismos y estrategias participativas:</p> <p>Realizar un taller informativo dirigido a los operarios y responsables de la concesión.</p>	
<p>Personal requerido: de acuerdo al tipo de obra.</p>	
<p>Indicadores de seguimiento y monitoreo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Licencias ante el ICANH. • Informe final. 	
<p>Responsable de la ejecución:</p>	<p>Cronograma: antes del inicio de obras en cualquiera de los proyectos nuevos.</p>
<p>Responsable del Seguimiento: ICANH</p>	<p>Tiempo: 180 días.</p>
<p>Presupuesto: De acuerdo al área de intervención</p>	

ANEXO 2. ARCHIVOS DIGITALES

ANEXO 3. PLANOS